

IMPACTO DA PNEUMONIA EM CRIANÇAS INDÍGENAS BRASILEIRAS: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Maria Eduarda Soares Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria@ufnt.edu.br

Maria Eliza Costa de Carvalho Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.eliza@ufnt.edu.br

Ana Beatriz Guimarães Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ana.beatriz@ufnt.edu.br

Zara Maria Oliveira Barros - Universidade Federal do Norte do Tocantins - zara.barros@ufnt.edu.br

Josué Moura Telles - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: A pneumonia na infância constitui importante problema de saúde pública, sendo uma das principais causas de morbimortalidade na pediatria. Considerando que a realidade dos povos originários é marcada pela invisibilidade social, suas vulnerabilidades acabam por expor a saúde de suas crianças a doenças diversas, sendo a pneumonia uma delas. **OBJETIVOS:** Avaliar como a pneumonia impacta crianças indígenas no Brasil e, a partir disso, observar os determinantes desse impacto sobre esse segmento populacional. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão narrativa da literatura, com busca realizada em março de 2025. Descritores utilizados: “pneumonia”, “indígena” e “crianças”, bem como os respectivos termos em inglês. Foi feita busca em base de dados como BVS, Pubmed e SciELO, usando “(pneumonia[Title/Abstract]) AND (indigenous[Title/Abstract])”, visando filtrar apenas os artigos que tratavam especificamente de pneumonia em crianças indígenas brasileiras. A busca em todos os campos (“All Fields”) trouxe artigos não pertinentes aos objetivos do estudo e que tratavam de outras doenças ou da pneumonia em indígenas de outras faixas etárias, assim optou-se buscar nos títulos e nos resumos. Após a aplicação da estratégia retromencionada foram encontrados quatro artigos que atendiam aos objetivos da revisão, no período de 2015 a 2025. **RESULTADOS:** A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha importante papel na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, sobretudo das infecciosas. No entanto, observam-se entraves importantes para a prevenção em saúde nas comunidades indígenas. Fato que comprova isso é o maior acometimento de crianças indígenas por doenças infecciosas. A pneumonia representa uma parcela significativa das hospitalizações entre crianças indígenas. No estado de Roraima, por exemplo, representa 69,4% das internações. A ocorrência de pneumonia é uma das principais causas de mortalidade na infância e associa-se com fatores de risco como a idade, baixo peso ao nascer, desnutrição e baixa adesão de vacinas. Entre as crianças indígenas brasileiras, os índices de internação e óbito por pneumonia são maiores quando comparados aos de crianças não indígenas, evidenciando a vulnerabilidade existente neste grupo. Fatores como o acesso precário aos serviços de saúde, condições sanitárias inadequadas, desnutrição e baixa cobertura vacinal contribuem para esse cenário. **CONCLUSÃO:** Os estudos evidenciaram que é possível traçar uma relação da situação em saúde com o cenário vivenciado pelas crianças indígenas, representado pelo falho acesso à saúde, decorrente de fatores socioeconômicos, culturais e geográficos. Depreende-se, portanto, que a pneumonia nas crianças indígenas está diretamente relacionada aos determinantes sociais de adoecimento.

Palavras-chave: saúde indígena, pneumonia, saúde da criança.

REFERÊNCIAS:

ALVES, Mario Ribeiro. Morbidade e mortalidade por pneumonia em crianças indígenas em Mato Grosso, Amazônia Brasileira, 2007-2021. *Inova Saúde*, v. 15, n. 2, p. 1-15, 2022. Disponível <https://www.periodicos.unesc.net/ojs/index.php/Inovasaude/article/view/7589/6749>. Acesso em: 10 mar. 2025.

CALDART, R. V. et al. Fatores associados à pneumonia em crianças Yanomami internadas por condições sensíveis à atenção primária na região norte do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, p. 1597–1606, 1 maio 2016.

GOYA, A.; FERRARI, G. F. Fatores de risco para morbimortalidade por pneumonia em crianças. *Rev. paul. pediatria*, p. 99–105, 2025.

MARINHO, G. L. et al. Mortalidade infantil de indígenas e não indígenas nas microrregiões do Brasil. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, n. 1, p. 57–63, fev. 2019.